

Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu

LOGISTIIKKA-ALAN OSAAMISTARVEKARTOITUS OSANA VIHREÄÄ SIIRTYMÄÄ

Rolf Jacksen
Viivi Lassy
Tuomas Rantavuo

**Euroopan unionin
osarahoittama**

ViseLog – Vihreä siirtymä osaamispääomaksi logistiikka-alalle S31332
LogistiikkalaBRA (LOBRA) A81409

SISÄLLYSLUETTELO

1	JOHDANTO	2
1.1	Tutkimuksen aineisto ja menetelmät.....	4
1.2	Osaamistarvekartoituksen haastattelujen teemat	5
1.3	Osaamistarvekartoituksen otanta	7
2	LOGISTIIKKA-ALAN TOIMIJOIDEN RESURSSIT SEKÄ TULEVAISUUS	10
2.1	Muutosilmiöt logistiikassa	10
2.2	Varautuminen logistiikka-alan muutoksiin.....	13
2.3	Logistiikan kehityssuunnat.....	15
2.4	Resurssit ja käyttövoima.....	16
2.5	Kalustopäätöksiin ja käyttövoimavalintoihin vaikuttavat tekijät	21
2.6	Yritysten digitalisaatio ja käyttöliittymät.....	23
3	LOGISTIIKKA-ALAN VIHREÄ SIIRTYMÄ.....	26
3.1	Vihreän siirtymän mahdollisuudet, vaikutukset ja innovointi	27
3.2	Yritysten näkemykset käyttövoimista ja vihreän siirtymän teknologisista valinnoista 29	
3.3	Yritysten konkreettiset toimet vihreän siirtymän edistämiseksi	31
4	OSAAMISTARPEET JA KOULUTUS	33
4.1	Nuorten osaaminen ja koulutuksen kehittämistarpeet vihreän siirtymän kontekstissa	33
4.2	Yritysten osaamisen kehittäminen ja tietotaito	35
4.3	Xamkin logistiikan opetushenkilöstön osaamistarpeet.....	36
5	YHTEENVETO: LOGISTIIKKA-ALAN OSAAMISTARPEET VIHREÄN SIIRTYMÄN KONTEKSTISSA	39

1 JOHDANTO

Logistiikka-alan osaamistarpeet ovat monimuotoistuneet nopeasti. Teknologinen kehitys, digitalisaatio ja vihreä siirtymä edellyttävät alan toimijoilta uudenlaista osaamista, erityisesti liittyen uusiin käyttövoimiin, ajoneuvokaluston uudistamiseen ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Samalla myös työelämässä korostuvat jatkuva oppiminen, kyky sopeutua muutoksiin sekä valmiudet hyödyntää uusia teknologioita. Hiilineutraali Suomi -tavoite sekä Kymenlaakson maakuntaohjelman ja Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartan linjaukset asettavat kunnianhimoisia vaatimuksia logistiikka-alalle. Käytännön toimet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ovat välttämättömiä ja kiireellisiä, samoin kuin osaamisen kehittäminen.

Edellä mainitut haasteet ja kehittämistarpeet ovat tarkastelussa myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kahdessa käynnissä olevassa logistiikka-alan TKI-hankkeessa: ViseLog – Vihreä siirtymä osaamispääomaksi logistiikka-alalle S31332 (myöh. ViseLog) ja LOgistiikkalaBRA A81409 (myöh. LOBRA). Hankkeissa kehitetään alan osaamista ja tuetaan yrityksiä toiminnan kehittämisessä.

ViseLog-hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja ennakoida vihreän siirtymän, uuden kaluston ja vaihtoehtoisten käyttövoimien synnyttämiä logistiikka-, kuljetus- ja ajoneuvoalan osaamistarpeita. Kartoituksen avulla halutaan tuottaa ajankohtaista ja alueellisesti kohdennettua tietoa, jota voidaan hyödyntää koulutussisältöjen, pedagogiikan ja oppilaitosyhteistyön kehittämisessä.

LOBRA-hankkeessa kartoitetaan logistiikan osaamisen ja kehittämisen nykytilaa. Kartoituksen tavoitteena on muodostaa kattava ja objektiivinen kuva Kymenlaakson nykyisestä tilanteesta logistiikka-alan ja logistiikkaintensiivisten toimialojen näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa alueen uusia kehittämistarpeita haastattelujen avulla.

Kartoituksesta vastaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), joka laatii ajantasaisen kuvauksen Kymenlaaksossa sijaitsevista fyysisistä ja virtuaalisista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) sekä oppimisen, harjoittelun ja testaamisen ympäristöistä. Näitä ympäristöjä voivat hyödyntää

muun muassa oppilaitokset, yritykset, kehittäjäorganisaatiot, julkiset toimijat, viranomaiset sekä kolmannen sektorin toimijat.

Jotta kartoitus palvelisi mahdollisimman hyvin sen hyödyntäjiä, lähestyttiin nykytilannetta erityisesti Kymenlaaksossa toimivien yritysten näkökulmasta. Yrityksille suunnatun tarvekartoituksen avulla pyrittiin tunnistamaan konkreettisia käyttötarpeita ja kehityskohteita, jotka voivat ohjata tulevaa toimintaa ja toimintaympäristöjen hyödyntämistä entistä tehokkaammin.

Kartoitus yrityksille toteutettiin kahdella menetelmällä, yrityshaastatteluilla ja kyselyllä. Lisäksi haastateltiin Xamkin logistiikan opetushenkilöstöä erityisesti opetuksen kehittämistarpeista sekä opiskelijoiden ja opetuksen että opettajien oman osaamisen näkökulmasta. Selvitystyössä tarkasteltiin erityisesti seuraavia osa-alueita:

- yritysten osaamistarpeet vihreään siirtymään, uuteen kalustoon ja uusiutuviin käyttövoimiin liittyen
- oppilaitosten tunnistamat osaamisvajeet ja kehittämistarpeet (esim. kurssisisällöt, mikrokurssit, simulaatiopedagogiikka, osaamismerkit ja muuntokoulutustarpeet)
- opetushenkilöstön osaamisen ja täydennyskoulutuksen tarpeet
- lakien, asetusten ja standardien (haastatteluissa annettu esimerkiksi mm. AFIR-asetus, Count Emissions EU, ISO 14083:2023) mukanaan tuomat osaamisvaatimukset koulutukselle ja työelämälle.

Kartoituksen toteutukseen osallistuivat myös Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä (myöh. Ekami) ja Kouvolan ammattiopisto (myöh. Eduko) tiedonkeruun, henkilöstönsä osallistamisen ja yritysysteistyön osalta. Tuloksia hyödynnetään ViseLog-hankkeen seuraavissa toimenpiteissä sekä koulutussisältöjen kehitystyössä. Yhteistyötä tehdään myös Etelä-Savon ammattiopiston VISILOG-hankkeen (S31154) ja muiden aihepiiriin liittyvien toimijoiden kanssa. Tuloksia hyödynnetään myös LOBRA-hankkeen tarvemäärityksessä,

jossa rajataan tarpeita, reunaehtoja ja vaatimuksia logistiikan laboratorion toteuttamiselle Kymenlaaksossa ja/tai osana LOBRA – Logistiikan laboratorio -toimintakonseptia eri käyttäjäryhmien näkökulmasta.

Kartoituksen keskeinen tarkoitus on vahvistaa koulutuksen, TKI-toiminnan ja työelämän välistä yhteistyötä, kehittää koulutussisältöjä vastaamaan alan muuttuvia vaatimuksia ja tukea siirtymää vähäpäästöiseen ja kestäväan logistiikkaan. Tulokset ohjaavat paitsi opetusta ja koulutusta, myös alan strategista kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta pitkällä aikavälillä.

1.1 Tutkimuksen aineisto ja menetelmät

Osaamistarvekartoituksen haastattelut toteutettiin pääosin paikan päällä yrityksissä, mikä mahdollisti syvällisen keskustelun, luottamuksellisen ilmapiirin ja sanattomien viestien havainnoinnin. Tavoitteena oli kartoittaa yritysten näkemyksiä nykyisistä ja tulevista osaamistarpeista erityisesti vihreän siirtymän, teknologian, kaluston uudistamisen ja vaihtoehtoisten käyttövoimien osalta.

Haastattelut nauhoitettiin osallistujien kirjallisella luvalla ja litteroinnista vastasi hankkeen ulkopuolinen, litterointiin erikoistunut yritys. Tietoturvan varmistamiseksi työ tehtiin manuaalisesti ilman tekoälyratkaisuja. Tämä lähestymistapa tukee tutkimuseettisesti kestäviä käytäntöjä ja varmistaa aineiston luotettavan käsittelyn. Litteroidun aineiston pohjalta tehtiin sisällönanalyysi, jonka avulla havainnot jäsenneltiin teemoittain.

Haastattelujen rinnalla toteutettiin sähköinen kysely Webropol-alustalla. Kysely sisälsi samat teemat ja toimi täydentävänä tiedonkeruumenetelmänä. Se lähetettiin yli sadalle logistiikka-alan yritykselle Kaakkois-Suomessa, ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka ry (SKAL) jakoi sen lisäksi omille sidosryhmilleen. Kyselyyn saatiin 13 vastausta, jotka tukivat haastatteluaineiston havaintoja ja vahvistivat tulosten toistettavuutta.

1.2 Osaamistarvekartoituksen haastattelujen teemat

Yrityshaastattelut perustuivat laaja-alaisesti suunniteltuun teemarakenteeseen, jonka avulla pyrittiin kartoittamaan logistiikka-alan nykyisiä ja tulevaisuuden osaamistarpeita monipuolisesti. Haastattelurakenne sisälsi viisi osa-aluetta: taustatiedot, logistiikka-alan kehitys, teknologiset ja digitaaliset ratkaisut, vihreä siirtymä sekä koulutukseen liittyvät näkökulmat. Seuraavassa esitellään haastattelujen teemarakenteen osa-alueet tarkemmin.

Taustatiedot

Haastattelun alussa kartoitettiin vastaajien koulutustausta, työkokemus logistiikka-alalla sekä nykyinen tehtäväkuva. Näillä tiedoilla pyrittiin ymmärtämään vastaajien taustaa ja asemaa organisaatiossa, mikä mahdollistaa tulosten tulokinnan oikeassa kontekstissa. Lisäksi tämä osa tarjosi pohjan osaamisen kehityspolkujen tarkastelulle.

Logistiikka-alan nykytila ja tulevaisuus

Tässä osiossa selvitettiin vastaajien havaintoja alan muutoksista ja tulevaisuuden ennusteista. Tarkasteluun otettiin mukaan mm. alan kehitykseen vaikuttavat ulkoiset tekijät (esimerkiksi geopoliittiset ja markkinamuutokset), toimitusketjujen muutokset, rahtimäärien vaihtelut ja siirtymät eri kuljetusmuotojen välillä. Lisäksi käsiteltiin toimialan resilienssiä eli kykyä vastata nopeasti ja tehokkaasti muuttuviin olosuhteisiin.

Kaluston ja resurssien kehittäminen

Kalustoa ja käyttövoimaa koskevassa teemassa selvitettiin, millaista kalustoa yrityksissä on tällä hetkellä käytössä ja kuinka hyvin se vastaa toiminnallisia tarpeita. Samalla kartoitettiin nykyiset käyttövoimat (esim. diesel, kaasu, sähkö) sekä vastaajien tuntemus uusiutuvista ja vaihtoehtoisista käyttövoimista. Erityinen painopiste oli yritysten kiinnostuksessa siirtyä vähäpäästöisempiin ratkaisuihin ja siihen liittyvissä suunnitelmissa, investoinneissa ja haasteissa. Haastatteluissa käsiteltiin myös sitä, mitkä tekijät vaikuttavat kalustohankintojen ja käyttövoimavalintojen päätöksentekoon, sekä sitä, onko vihreämpiin käyttövoimiin siirtymisestä tehty strategisia linjauksia.

Teknologiset ratkaisut ja digitalisaatio

Osiassa keskityttiin digitaalisten työvälineiden, ohjelmistojen ja automaation hyödyntämiseen logistiikan arjessa. Vastaajilta kysyttiin, millä toiminnan osa-alueilla teknologiaa käytetään, missä kohdin on nähty käyttöönoton haasteita ja kuinka pitkälle toimintaa on automatisoitu. Lisäksi käsiteltiin innovoinnin ja toiminnan kehittämisen kulttuuria eli sitä, missä määrin henkilöstö osallistuu uusien ratkaisujen ideointiin ja käyttöönottoon.

Vihreä siirtymä

Tässä keskeisessä osa-alueessa tarkasteltiin vihreän siirtymän merkitystä yrityksille. Vastaajia pyydettiin arvioimaan ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja päästöjen vähentämisen tärkeyttä sekä kuvaamaan konkreettisia toimenpiteitä ja niihin liittyviä haasteita. Lisäksi selvitettiin, mitataanko yrityksissä esimerkiksi hiilidioksidipäästöjä, onko päästövähennystavoitteita kirjattu strategisiin dokumentteihin ja kuinka hyvin tunnetaan vihreän teknologian käyttöönoton mahdollisuudet. Myös yhdistettyjen kuljetusten ja kiertotalouden kehittäminen olivat osa tätä teemaa.

Erityistä huomiota kiinnitettiin sääntely-ympäristön vaikutuksiin. Haastattelussa kartoitettiin yritysten tuntemusta uusista säädöksistä ja standardeista, kuten AFIR-asetuksesta, Count Emissions EU -ohjeistuksesta, eFTI- ja NIS2-direktiiveistä sekä ISO 14083 -standardista. Samalla selvitettiin, miten yritykset saavat tietoa lainsäädännön muutoksista ja miten muutokset vaikuttavat liiketoimintaan.

Koulutus ja osaamisen kehittäminen

Viimeinen teema keskittyi koulutukseen, osaamisen kehittämiseen ja oppilaitosyhteistyöhön. Vastaajilta tiedusteltiin, millaisia valmiuksia nykyinen koulutus on tarjonnut, miten oman ja työntekijöiden osaamistaso koetaan ja mistä lähteistä osaamisen täydennystä haetaan. Erityisesti kartoitettiin tarvetta jatkuvaan oppimiseen sekä kiinnostusta hyödyntää alueen oppilaitosten, kuten Ekamin, Edukon ja Xamkin, koulutustarjontaa.

Lisäksi selvitettiin, millaisia koulutussisältöjä ja pedagogisia ratkaisuja (esim. simulaatiot ja testausympäristöt) yritykset pitävät hyödyllisinä ja millaisia haasteita niihin liittyy. Tavoitteena oli tunnistaa konkreettisia kehittämiskohteita, jotka voidaan huomioida tulevassa koulutustarjonnassa ja TKI-yhteistyössä.

1.3 Osaamistarvekartoituksen otanta

Osaamistarvekartoitukseen osallistuneet logistiikka-alan yritykset edustivat monipuolisesti alan eri sektoreita ja tarjosivat kattavan näkymän nykyisiin osaamistarpeisiin. Yritykset erosivat toisistaan muun muassa kokoluokan, asiakassegmenttien ja palvelutarjonnan suhteen, mikä vahvisti kartoituksen kattavuutta ja tulosten sovellettavuutta koko toimialalle.

Haastateltavina toimineet asiantuntijat ja esihenkilöt toivat esiin syvällistä ymmärrystä alan nykytilasta ja kehityssuunnista. Vastaajilla oli laaja kokemus logistiikka-alalta ja monipuolinen koulutustausta. Tämä mahdollisti käytännön työn ja strategisen suunnittelun näkökulmien yhdistämisen. Yritysten toimintaympäristöä leimaa nopea muutos, jota ajavat muun muassa digitalisaatio, vihreä siirtymä ja kiristyvät asiakasvaatimukset. Toimintaa kehitetään entistä ennakoivammin, ja osaamisen rooli nähdään keskeisenä kilpailukyvyn, vastuullisuuden ja uudistumiskyvyn varmistajana.

Haastattelujen kohderyhmä ja vastaajien taustat

Osaamistarvekartoitukseen liittyviin haastatteluihin osallistui 14 erikokoista kuljetus- ja logistiikka-alan yritystä. Mukana oli niin suuria yrityksiä kuin pieniä ja keskisuuria (pk) toimijoita. Haastatteluihin pyydettiin erityisesti logistiikan asiantuntijoita, joilla on näkemystä sekä toimialan nykytilasta että tulevaisuuden osaamistarpeista.

Vastaajilla (taulukko 1) oli poikkeuksellisen pitkä kokemus logistiikan alalta: heidän työuriensa keskimääräinen pituus oli yli 22 vuotta. Tämä kertoo vahvasta ammatillisesta osaamisesta sekä syvällisestä ymmärryksestä alan kehityksestä, haasteista ja muutoksista pitkällä aikavälillä.

Taulukko 1. Haastateltavien taustatiedot

ASEMA	KOKEMUS (vuodet)	KOULUTUS
Toimitusjohtaja	15	Insinööri, logistiikka
Työnjohtaja	10	Ammattitutkinto, työnjohto
Yrittäjä	20	
Toimitusjohtaja	30	Insinööri, logistiikka
Hyötyajoneuvomyyjä	35	Ylioppilas
Palvelutuotemyyjä	24	Ammattikoulu
Huoltopäällikkö	15	Ylioppilas
Toiminnanjohtaja	16	Tradenomi, Yamk
Logistiikkapäällikkö	24	Insinööri, logistiikka
Logistiikka-assistentti	5	Insinööri, logistiikka
Yksikönpäällikkö	15	Diplomi-insinööri, ympäristötekniikka
Koulutusasiantuntija	5	Hallintotieteiden maisteri
Yrittäjä	34	Ammattikoulu, levyseppä-hitsaaja
Toimihenkilö	27	Ammattikoulu, autopeltiseppä
Kuljetuspäällikkö	29	Peruskoulu
Esimies	21	Peruskoulu
Aluepäällikkö	30	Ylioppilas

Koulutustaustaltaan vastaajat jakautuivat tasaisesti kahteen ryhmään: noin puolet oli suorittanut toisen asteen ammatillisen tutkinnon ja toinen puoli ylemmän ammatillisen tai korkeakoulututkinnon. Huomionarvoista on, että vaikka osalla vastaajista koulutustausta rajoittui toisen asteen tutkintoon, he ovat edenneet urallaan merkittäviin vastuutehtäviin, kuten esihenkilö- ja johtajapositioihin. Tämä kuvastaa logistiikka-alalla tapahtuvaa osaamisen kehittymistä työuran aikana ja jatkuvan oppimisen merkitystä.

Vastaajien tämänhetkiset tehtävät sijoittuvat pääasiassa asiantuntija-, päällikkö- ja johtotasolle. Nimikkeinä olivat muun muassa toimitusjohtaja, aluepäällikkö, kuljetuspäällikkö, palvelutuotemyyjä ja koulutusasiantuntija, ja heistä osa oli yrittäjiä, vaikka nimikkeenä oli jokin edellä mainituista. Haastatteluun ei valikoitunut mukaan operatiivisissa tehtävissä toimivia alan työntekijöitä, joten tuloksia tulkittaessa on hyvä huomioida, että ne edustavat johdon ja asiantuntijoiden näkökulmaa alan osaamistarpeisiin.

Osallistuneiden yritysten toimialajakauma

Osaamistarvekartoitukseen osallistuneet logistiikka-alan yritykset edustivat laajasti eri toimialoja, mikä mahdollisti monipuolisen näkökulman muodostamisen alan osaamistarpeista (kuva 1). Haastatteluihin valikoitui yrityksiä, joiden liiketoiminta kattoi sekä henkilökuljetukset että tavaraliikenteen eri muodot. Yritykset erosivat toisistaan paitsi kokoluokaltaan myös palvelutarjonnan ja asiakassegmenttiensä osalta.

Kuva 1. Kaikkien osaamistarvekartoitukseen osallistuneiden yritysten toimialat

Osallistujista osa toimi henkilöliikenteen parissa. Tähän sisältyi muun muassa julkisen ja yksityisen liikenteen palveluja. Tavarakuljetuksen osalta mukana oli muun muassa sisälogistiikkaan, varastointiin ja satamatoimintoihin erikoistuneita operaattoreita, jotka toimivat keskeisessä roolissa logististen solmukohdientien hallinnassa ja materiaalivirtojen tehokkaassa ohjauksessa.

Haastatteluissa oli mukana myös yrityksiä, joiden toiminta keskittyi logistiikan suunnitteluun. Nämä toimijat toivat esiin erityisesti kausivaihteluihin, reittioptimointiin ja lainsäädännön tuntemukseen liittyviä osaamistarpeita. Kaupunkilogistiikkaa ja jakeluketjujen viimeistä mailia edustivat pientavarajakeluun erikoistuneet yritykset, joiden toiminnassa korostuvat asiakaspalvelu, reittitehokkuus ja digitalisaation hyödyntäminen.

Ympäristö- ja kiertotaloustoimintojen näkökulmaa toivat jätekuljetusyritykset, jotka korostivat sääntelyn ja vihreän siirtymän vaikutuksia kalustovalintoihin ja raportointivaatimuksiin. Raskaan liikenteen kuljetusyritykset toivat puolestaan esiin osaamistarpeita, jotka liittyvät muun muassa uusien käyttövoimien, kaluston hallinnan ja kuljettajakoulutuksen kehittämiseen.

Lisäksi mukana oli raskaan kaluston huoltopalveluja tarjoavia toimijoita, jotka antoivat näkemyksensä teknisen osaamisen, diagnostiikan ja huoltoketjujen kehittämistarpeista. Yhtenä erillisenä palvelusegmenttinä oli mukana myös muuttoalan yritys, joka toi esiin muutto- ja erikoiskuljetuksiin liittyvän osaamisen erityispiirteitä.

Yritysten toimialojen moninaisuus tarjosi kattavan ja vertailukelpoisen perustan osaamistarpeiden arvioinnille eri näkökulmista ja vahvisti kartoituksen luotettavuutta koko logistiikka-alan kehittämistarpeiden analysoinnissa.

2 LOGISTIIKKA-ALAN TOIMIJOIDEN RESURSSIT SEKÄ TULEVAISUUS

Tässä luvussa tarkastellaan alan yritysten näkemyksiä toimialan nykytilasta sekä muutostekijöistä, jotka ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat logistiikan kehitykseen. Yrityshaastattelujen ja kyselyaineiston perusteella esiin nousivat muun muassa geopoliittiset jännitteet, taloudelliset suhdanteet, teknologinen kehitys ja lainsäädännölliset vaatimukset, jotka muokkaavat alan toimintaympäristöä.

Lisäksi käsitellään logistiikkayritysten nykyisiä resursseja, kuten käytössä olevaa kalustoa, käyttövoimia sekä digitaalisten työkalujen hyödyntämistä. Eri-tyistä huomiota kiinnitettiin siihen, millaisia näkemyksiä yrityksillä on tulevaisuuden investointitarpeista, kaluston uudistamisesta ja siirtymisestä vähäpäästöisiin tai uusiutuviin energiamuotoihin. Näiden tietojen avulla muodostetaan kokonaiskuva siitä, miten alan toimijat valmistautuvat vastaamaan logistisen toimintaympäristön muutoksiin ja vihreän siirtymän haasteisiin.

2.1 Muutosilmiöt logistiikassa

Osaamistarvekartoituksessa kerätyn aineiston perusteella ala on viime vuosien aikana ollut merkittävässä murroksessa. Haastatellut yritysedustajat

edustavat alan pitkän linjan ammattilaisia. Tämä tarjosi näkemyksiä, jotka heijastavat paitsi alan pitkän aikavälin kehitystä, myös ajankohtaisia ulkoisia ja sisäisiä muutostekijöitä, joilla on ollut vaikutusta logistiikka-alan toimintamalleihin, osaamistarpeisiin ja tulevaisuuden suunnitteluun. Muutosilmiöt on esitelty taulukossa 2.

Taulukko 2. Muutosilmiöt logistiikassa

Muutosilmiö	Kuvaus	Vaikutukset/Huomiot
Digitalisaatio	Pilvipalvelut, kuljetusten seuranta, sähköiset työkalut	Pääosin positiivinen kehitys, mutta muutosvastarintaa ikääntyneen henkilöstön parissa. Pienillä toimijoilla haasteita käyttöönotossa, hyödyntämisessä.
Kilpailun kiristyminen	Markkinoilla toimijoita vähemmän, mutta auto-kanta kasvaa	Vaatii tehostamista, vaikuttaa hinnoitteluun ja kannattavuuteen
Toimitusnopeuksien korostuminen	Asiakkaat vaativat nopeampia toimituksia	Aikataulupaineet kasvaneet, erityisesti esillä lähes kaikissa haastatte- luissa
Yritysrakenteen muutokset	Suurempia toimijoita, vähemmän yrityksiä	Kaluston määrä kasvanut, pitkien yhdistelmä- ajoneuvojen yleistymi- nen
Logistiikan sähköisty- minen	Toiminnanohjaus ja seuranta sähköistynyt	Teknologiaosaamisen tarve kasvanut
Vihreä siirtymä	Päästövähennykset, uudet käyttövoimat, lainsäädännön kiristy- minen	Kasvavat odotukset, teknologian kehitys no- peaa, pelko viherpe- susta
Osaajapula	Hyvien työntekijöiden löytäminen vaikeaa	Vaikuttaa kasvuun ja kilpailukykyyn

Ulkoiset häiriöt	Korona lisäsi ajoa, Ukrainan sota vähensi, geopoliittinen myllerrys	Vaikuttaa suoraan kuljetusvolyymeihin ja markkinoihin sekä kustannuksiin
Työturvallisuuden kehittäminen	Panostetaan enemmän kuin aiemmin	Osa vastuullisuuskehitystä ja riskienhallintaa

Yksi merkittävimmistä muutosajureista on ollut digitalisaatio. Teknologiset ratkaisut, kuten pilvipalvelut, kuljetusten reaaliaikainen seuranta ja sähköisten työkalujen käyttöönotto, ovat lisääntyneet nopeasti. Vaikka digitalisaatiota pidettiin yleisesti positiivisena kehityksenä, nousi haastatteluissa esiin myös siihen liittyvää muutosvastarintaa, erityisesti kokeneempien kuljettajien keskuudessa. Tämä on osin sidoksissa henkilöstön ikärakenteeseen ja tottumuksiin, mikä vaikuttaa kykyyn ja halukkuuteen omaksua uusia teknologioita arjen työvälineiksi.

Kilpailutilanne on kiristynyt, ja erityisesti toimitusnopeuksien merkitys on korostunut entisestään. Asiakkaiden odotukset nopeudesta ja joustavuudesta ovat kasvaneet, mikä on lisännyt aikataulupaineita yrityksissä. Monille toimijoille tämä on haastava muutos, mutta esimerkiksi varaosatoimituksia ja huoltopalveluja tarjoavat yritykset ovat nähneet nopeat toimitusvaatimukset myös mahdollisuutena erottua palvelun laadulla ja reagointikyvyllä. Kilpailun kiristessä logistiikkayritykset joutuvat jatkuvasti kehittämään toimintaansa sekä strategisesti että operatiivisesti.

Toimialan rakenteellinen muutos on ilmennyt muun muassa yritysten koon kasvuna ja kalustokannan laajentumisena. Pitkien yhdistelmäajoneuvojen yleistymisen on nostanut esiin uudenlaisia vaatimuksia paitsi kaluston hallinnan myös kuljettajien osaamisen suhteen. Samaan aikaan sähköistyminen näkyy paitsi ajoneuvo- ja kalustoteknologiassa myös toimintaympäristön digitalisoitumisena. Kuljetusprosessien hallinta, seuranta ja raportointi tapahtuvat yhä useammin sähköisissä ympäristöissä, mikä edellyttää laaja-alaista digitaalista osaamista niin yrityksiltä kuin työntekijöiltäkin.

Vihreän siirtymän vaikutus logistiikka-alaan on ollut huomattava. Yritykset ovat yhä tietoisempia ympäristövastuullisuuden merkityksestä, ja erityisesti päästövähennystavoitteet, energiatehokkuus sekä uusien käyttövoimien käyttöönotto ovat nousseet strategisiksi kysymyksiksi. Vihreän siirtymän edistäminen ei ole enää ainoastaan julkilausuttu tavoite, vaan konkreettisia toimenpiteitä edellyttävä ja asiakassuhteita sekä julkisia kilpailutuksia ohjaava tekijä. Lainsäädännön jatkuva uudistuminen ja ympäristövaatimusten kasvu edellyttävät yrityksiltä nopeaa reagoitakykyä ja ajantasaista tietoa. Haastatteluissa nousi toistuvasti esiin tarve lisätä henkilöstön osaamista liittyen ympäristölainsäädäntöön ja uusiin käyttövoimaratkaisuihin, kuten sähköön ja biokaasuun.

Haasteita aiheuttavat myös ulkoiset tekijät, kuten koronapandemia ja Ukrainan sodan vaikutukset. Pandemia kasvatti kuljetustarvetta tietyillä toimialoilla ja haastoi toimitusketjujen toimintavarmuutta, kun taas sodan seurauksena kuljetusvolyymit ovat osin vähentyneet ja epävarmuus on kasvanut erityisesti energiahintojen ja geopoliittisen tilanteen myötä.

Turvallisuusajattelun merkitys on vahvistunut, ja työturvallisuuden sekä yleisemminkin turvallisuuden systemaattinen kehittäminen on noussut tärkeäksi osaksi logistiikkayritysten vastuullisuustyötä. Turvallisuuskulttuurin kehittyminen kuvastaa paitsi sääntelyn vaatimuksia myös yritysten omaa halua ennaltaehkäistä riskejä ja varmistaa työntekijöiden hyvinvointi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että logistiikka-ala operoi samanaikaisesti monien samansuuntaisten muutostrendien keskellä. Teknologian kehitys, vihreä siirtymä, kilpailun kiristyminen ja työmarkkinoiden haasteet pakottavat yritykset kehittämään toimintaansa kokonaisvaltaisesti. Osaamisen merkitys on korostunut: yritysten menestys edellyttää jatkossa entistä vahvempaa panostusta henkilöstön kouluttamiseen, teknologisen kehityksen seuraamiseen ja nopeasti muuttuvien toimintaympäristön vaatimusten joustavaan reagointiin.

2.2 Varautuminen logistiikka-alan muutoksiin

Haastattelujen perusteella alan yritykset tunnistavat toimintaympäristön jatkuvan muutoksen ja painottavat strategista ennakoitua osana liiketoiminnan ke-

hittämistä. Yritykset varautuvat tuleviin muutoksiin ensisijaisesti monipuolistamalla toimintaansa sekä erikoistumalla vaativampiin ja vähemmän kilpailtuihin palvelukokonaisuuksiin.

Toiminnan monipuolistaminen nousi esiin keinona lisätä resilienssiä markkinoiden epävarmuudessa. Yritykset pyrkivät hajauttamaan liiketoimintariskiä tarjoamalla useampia palvelumuotoja ja asiakassegmenttejä: "ei kaikkia munia samaan koriin" -ajattelu kuvastaa tätä lähestymistapaa. Monipuolistaminen auttaa tasapainottamaan suhdannevaihteluita ja reagoimaan nopeasti kysynnän muutoksiin.

Erikoistuminen monimutkaisempiin logistisiin prosesseihin koettiin keinona erottua kilpailijoista. Haastatellut korostivat, ettei yritysten ole kannattavaa kilpailla samoilla palveluilla kymmenien muiden kanssa, vaan arvoa luodaan kohdistamalla osaaminen erikoistuneisiin ja asiakaslähtöisiin ratkaisuihin, jotka vaativat syvempää asiantuntemusta ja joustavuutta.

Läpinäkyvyys toimitusketjuissa nähtiin keskeisenä luottamuksen rakentajana ja kilpailuetuna. Kun asiakkaat saavat reaaliaikaista tietoa kuljetusten etenemisestä ja palveluiden vastuullisuudesta, yhteistyösuhteet vahvistuvat ja asiakasuskollisuus paranee. Läpinäkyvyys on erityisesti noussut esiin digitalisaation myötä, mikä mahdollistaa tiedon jakamisen tehokkaammin kuin aiemmin.

Alihankintaverkostojen hallinta mainittiin erityisen haastavaksi osa-alueeksi. Hyvien ja luotettavien alihankkijoiden löytäminen on vaikeutunut, erityisesti tilanteissa, joissa korostuvat työehtosopimusten (TES) noudattaminen, ajantasainen kalusto ja vastuullisuusraportoinnin vaatimukset. Yritykset korostavat, että alihankkijoiden valinnassa joudutaan kiinnittämään yhä enemmän huomiota paitsi kustannustehokkuuteen myös toiminnan läpinäkyvyyteen ja sääntelyn yhteensopivuuteen.

Haastatteluista päätellen yritykset siis suhtautuvat logistiikka-alan muutoksiin yhä ennakoivammin ja pyrkivät rakentamaan kilpailukykyä toimintamalleilla, joissa yhdistyvät joustavuus, asiakaslähtöisyys, teknologian hyödyntäminen ja vastuullinen toiminta.

2.3 Logistiikan kehityssuunnat

Yrityshaastattelujen perusteella logistiikka-ala on siirtymässä vaiheeseen, jossa teknologiset, ympäristölliset ja osaamiseen liittyvät muutokset ohjaavat kehitystä yhä vahvemmin. Vaikka monia muutoksia on jo käynnissä, niiden ennakoitaan syvenevän tulevina vuosina. Erityisesti on huomioitavaa, että siinä missä diesel on perinteisesti nähty ainoana realistisena vaihtoehtona raskaassa liikenteessä, suhtautuminen muihin käyttövoimiin, kuten biokaasuun ja sähköön, on selvästi muuttumassa. Yritykset arvioivat eri vaihtoehtojen soveltuvuutta entistä avoimemmin, ja kiinnostus vaihtoehtoisiin käyttövoimiin kasvaa jatkuvasti.

Myös logistiikan digitalisaation nähdään etenevän, erityisesti dokumentaation sähköistymisen osalta. Sähköisten rahtikirjojen käytön yleistymisen mainittiin kehityskulkuna, joka parantaa tiedonhallintaa, nopeuttaa prosesseja ja lisää läpinäkyvyyttä toimitusketjuissa. Yritykset korostivat varautumista muutoksiin erityisesti teknisten valmiuksien kehittämisenä. Tämä ilmenee muun muassa henkilöstön kouluttamisena uusiin käyttövoimiin, kuten biokaasuun ja sähköön, sekä teknisten turvallisuusjärjestelmien, kuten kaasuvälvönnän, käyttöönottona. Useat toimijat ovat toteuttaneet riskiarvioiteja ja kouluttaneet kuljettajia avustavien järjestelmien sekä ajoneuvovalmistajien uusien teknisten vaatimusten käyttöönottoon. Muutos on nähty kokonaisvaltaisena prosessina, joka vaatii yhtä aikaa sekä teknistä investointia että henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä.

Tässä yhteydessä henkilöstön koulutuksen tukeminen ja oppimismahdollisuuksien parantaminen nousivat tärkeäksi teemaksi. Yritykset tunnistavat, että toimintaympäristön muuttuessa työntekijöiden osaamisen ylläpitäminen ja päivittäminen on ratkaisevaa kilpailukykyyn säilyttämiseksi. Oppimiseen kannustaminen ja siihen tarjottavat rakenteelliset mahdollisuudet esimerkiksi koulutusten ja ajankäytön sekä taloudellisen tuen muodossa ovat osa yritysten strategista kehittämistä. Lisäksi korostui havainto siitä, että tiedonkeruun ja analysoinnin merkitys kasvaa jatkuvasti. Yritykset tarvitsevat reaaliaikaista ja monitasoista tietoa operatiivisen päätöksenteon tueksi, ja tietoon perustuva johtaminen on noussut entistä keskeisemmäksi osaksi toimintaa.

Haastatteluissa käsiteltiin myös rahtiliikenteen siirtymää kumipyöräliikenteestä rautateihin. Vaikka tätä ei nähty suoraan uhkana omalle toiminnalle, siirtymä koettiin logistiikan kokonaisvaltaisen joustavuuden kannalta haasteellisena. Rautatiekuljetukset nähdään tehokkaina erityisesti pitkien etäisyyksien tavara-
virroissa, mutta kumipyöräliikenteen ketteryys ja asiakaskohtaisuus ovat edelleen vahvuuksia, joita ei voida täysin korvata raideyhteyksillä.

Tiivistetysti logistiikka-alan kehityssuunnat edellyttävät yrityksiltä paitsi teknologista sopeutumista myös investointeja osaamiseen ja tiedolla johtamiseen. Muutokseen varaudutaan yhä suunnitelmallisemmin, ja osaamisen rooli korostuu toimintavarmuuden, kilpailukyvyn ja vihreän siirtymän mahdollistajana.

2.4 Resurssit ja käyttövoima

Haastattelujen perusteella logistiikka-alan yritysten käytössä oleva kalusto määräytyy pitkälti yrityksen toimialan ja palvelukokonaisuuden mukaan. Koska kartoitukseen osallistuneet yritykset edustivat monipuolisesti alan eri osa-alueita, myös kaluston kirjo oli laaja. Yhteistä useimmille toimijoille oli kuitenkin se, että ne operoivat ensisijaisesti raskaaseen liikenteeseen soveltuvalla kalustolla.

Kalustotyyppit vaihtelivat sähkötrukeista ja kevytkuorma-autoista aina raskaisiin erikoisajoneuvoihin. Käytössä oli muun muassa sähkökuorma-autoja, HCT-yhdistelmiä, moduuliyhdistelmiä, pakettiautoja ja kaupunkiliikenteeseen suunniteltuja ajoneuvoja. Useat yritykset käyttivät myös erikoiskalustoa, kuten bulkkituotteiden kuljetukseen tarkoitettuja ajoneuvoja, pakkaavia jäteautoja, vaihtolavakalustoa, kappaletavara- ja kaappiautoja, jäteastianpesuautoja, imuautoja sekä nosturiautoja. Tämä osoittaa kaluston sopeutumisen paitsi erikoistuneisiin kuljetustarpeisiin myös kaupunkilogistiikan, kiertotalouden ja infrastruktuurihuollon vaatimuksiin.

Kuva 2. Haastateltujen yritysten kaluston käyttövoimajakauma

Käyttövoimadiagrammista (kuva 2) käy ilmi, että Kaakkois-Suomessa logistiikka-alan yrityksissä diesel- ja bensiinikäyttöiset ajoneuvot ovat edelleen selkeästi hallitsevassa asemassa: niitä käyttää 68 prosenttia haastatelluista yrityksistä. Osa dieseliä tai bensiiniä käyttävästä kalustosta todellisuudessa kulkee osittain myös biodieselillä ja Neste MY:llä (uusiutuva diesel), sillä kaikki toimijat eivät osanneet eritellä polttoaineiden jakaumaa ja käyttövoimaksi on tällöin merkitty diesel/bensiini. Jakauma osoittaa, että perinteinen kalustoteknologia on yhä keskeinen osa yritysten arkea.

Taustalla vaikuttavat muun muassa kaluston monikäyttöisyys, pitkien kuljetusmatkojen vaatimukset sekä tankkausinfrastruktuurin toimivuus, jotka tekevät fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta kalustosta edelleen houkuttelevan vaihtoehdon. Sähkökäyttöisten ajoneuvojen osuus on kuitenkin jo huomattava, 15 prosenttia yrityksistä ilmoittaa hyödyntävänsä sähköä käyttövoimana. Tämä kertoo siitä, että vihreän siirtymän mukaisia ratkaisuja on ryhdytty ottamaan käyttöön. Erityisesti kaupunkiympäristöön ja jakeluliikenteeseen sekä sisälogistiikkaan soveltuvissa ajoneuvoissa sähkö näyttää jo löytäneen paikkansa.

Nesteytetyn maakaasun eli LNG:n osuus on 10 prosenttia, mikä viittaa siihen, että erityisesti raskaassa liikenteessä on tehty valintoja vähäpäästöisempien

käyttövoimien suuntaan. Lisäksi osa yrityksistä hyödyntää uusiutuvia neste-mäisiä polttoaineita: biodieselin osuus on viisi prosenttia ja Neste My:n (uusiutuva diesel) kaksi prosenttia. Vaikka nämä osuudet ovat vielä pieniä, ne osoittavat kiinnostusta uusiutuviin ratkaisuihin, etenkin tilanteissa, joissa kaluston vaihtaminen ei ole heti mahdollista.

Kokonaisuudessaan käyttövoimien jakauma osoittaa, että logistiikka-ala on siirtymävaiheessa. Yritykset tasapainoilevat vielä vanhan ja uuden teknologian välillä, ja kalustossa käytetään samanaikaisesti useita eri käyttövoimia. Tämä heijastuu suoraan myös osaamistarpeisiin. Henkilöstön tulee hallita sekä perinteisen polttomoottorikaluston käyttö että ymmärtää uusien energiamuotojen, kuten sähkön ja kaasun, vaikutukset ajoneuvojen huoltoon, turvallisuuteen ja taloudellisuuteen. Lisäksi käyttövoimien muutoksilla on vaikutusta muun muassa päästöraportointiin ja ympäristövastuun toteuttamiseen. Yritykset kaipaavat koulutusta, joka tukee tätä murrosta ja auttaa tekemään tietoon perustuvia päätöksiä uuden teknologian käyttöönotossa, mutta samalla säilyttää osaamisen edelleen laajasti käytössä olevan dieselkaluston osalta.

Haastattelujen perusteella yritykset kokivat nykyisen kalustonsa vastaavan hyvin tämänhetkisiä operatiivisia tarpeita. Ajoneuvot ja laitteistot on valittu pitkälti yrityksen palvelutarjontaan ja asiakassegmentteihin perustuen, mikä on mahdollistanut tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen toiminnan. Useat vastaajat korostivat, että kalusto on mitoitettu oikein kuljetettaviin tuotteisiin ja työtehtävien vaativuuteen nähden ja että nykyiset ratkaisut tukevat sekä toimintavarmuutta että asiakastyytyvyyttä.

Kaluston tekninen kunto ja varustelutaso ovat pääosin ajantasaisia, ja yritykset panostavat säännölliseen huoltoon sekä tarpeen mukaan tehtäviin päivityksiin. Osalla toimijoista on jo käytössään erikoiskalustoa tai uutta teknologiaa, joka parantaa työturvallisuutta, energiatehokkuutta ja raportointia. Samalla kuitenkin tiedostetaan, että tulevaisuudessa vaatimukset esimerkiksi päästöjen ja käyttövoimien osalta tulevat kiristymään, mikä ohjaa yrityksiä seuraamaan kalustomarkkinoita ja uusia ratkaisuja aktiivisesti.

Kokonaisuutena voidaan todeta, että nykyinen kalusto tukee yritysten arjen logistiikkaprosesseja hyvin, mutta siirtymävaihe tulevaisuuden vaatimuksiin on tunnistettu ja valmistelut sen suhteen ovat käynnissä tai ne on tiedostettu.

Kaluston huoltoon ja osaamiseen liittyvät näkemykset

Logistiikka-alan teknologinen kehitys heijastuu voimakkaasti myös kaluston huoltotoimintaan (taulukko 3). Haastatteluissa korostui, että kaluston teknistymisen ja käyttövoimien monipuolistumisen myötä huollon vaatimukset ovat kasvaneet huomattavasti. Erityisesti raskaan kaluston huoltoyrityksen edustaja toi esiin konkreettisia havaintoja alan nykytilanteesta ja tulevaisuuden haasteista.

Taulukko 3. Kaluston huoltoon liittyvät havainnot ja osaamistarpeet

Keskeinen havainto	Kuvaus
Tehdaskunnostettujen osien rooli	Tehdaskunnostetut osat nopeuttavat huoltoa ja tukevat kestäväää kehitystä.
Luovutuskoulutuksen merkitys	Ajoneuvojen käyttöönottoon liittyvä koulutus on kriittistä uuden teknologian myötä.
Turvallisuus ja sähköjärjestelmät	Sähköajoneuvojen huollon saa suorittaa vain asentaja, jolla on erityispätevyys.
Huollon ulkoistaminen	Useimmat yritykset ostavat huollot ulkopuolelta; oma korjaamo harvinaisen.
Sähkökaluston huolto-osaaminen	Sähkökaluston huollon oppiminen on hidasta ja vaatii erikoisosaamista.
Koulutuksen suunnittelun haasteet	Ajantasaisen koulutussisällön tuottaminen on vaikeaa nopean kehityksen vuoksi.
Osaajapula raskaassa kalustossa	Pula osaavista raskaan kaluston asentajista on merkittävä haaste.

Nopea teknologinen kehitys

Teknologian kehityksen tahti aiheuttaa jatkuvaa painetta osaamisen päivitykselle.

Tehdaskunnostettujen osien käyttö on yleistynyt, ja niillä on keskeinen rooli huoltotoiminnassa. Tämä nähdään paitsi kustannustehokkaana myös ympäristön kannalta kestäväenä ratkaisuna. Valmiiksi kunnostettujen komponenttien avulla voidaan nopeuttaa huoltotoimenpiteitä ja lyhentää kaluston seisokkiaikoja.

Sähköistyvän kaluston myötä luovutuskoulutuksen merkitys on kasvanut. Uuden ajoneuvon käyttöönotto vaatii entistä tarkempaa perehdytystä paitsi kuljettajille myös huoltohenkilöstölle. Samanlaista koulutusta ei kuitenkaan ole tarjolla käytettyä kalustoa hankkiville. Erityisesti korkean jännitteen sähköjärjestelmiin liittyvät turvallisuusvaatimukset edellyttävät erikoispätevyyksiä, eikä niihin saa puuttua ilman asianmukaista koulutusta ja valtuutuksia. Huoltohenkilöstön jatkuva kouluttaminen on siten välttämätöntä, jotta edes perushuoltotoimenpiteet voidaan toteuttaa turvallisesti ja valmistajan vaatimusten mukaisesti.

Huoltojen ulkoistaminen on yleistynyt. Harvalla logistiikka-alan yrityksellä on enää omaa korjaamotoimintaa, vaan huoltopalvelut ostetaan yhä useammin ulkopuolisilta toimijoilta. Tämä asettaa uusia vaatimuksia palveluntarjoajien osaamistasolle ja laitevalmiudelle, erityisesti kun siirrytään uusiin käyttövoimiin ja valmistajakohtaisiin järjestelmiin.

Sähköajoneuvojen huoltamiseen liittyvä osaamisen kehittäminen etenee hitaasti, ja koulutuksen järjestäminen on haastavaa. Haastateltavat toivat esiin, että ajantasaisen ja laadukkaan koulutussisällön rakentaminen on vaikeaa paitsi tiedon määrän myös sen nopean muuttuvuuden vuoksi. Teknologian kehittyessä jatkuvasti tarvitaan joustavia ja ajantasaisia koulutusratkaisuja, joita on toistaiseksi tarjolla rajallisesti.

Huoltoalalla on myös merkittävä osaajapula. Raskaalle kalustolle on erityisen vaikeaa rekrytoida huoltohenkilöstöä, ja kilpailu ammattitaitoisista tekijöistä on

kovaa. Samalla alan tekninen kehitys etenee niin nopeasti, että myös nykyisten työntekijöiden on vaikea pysyä kehityksessä mukana ilman jatkuvaa tukea ja päivityskoulutusta.

Kaiken kaikkiaan kaluston huollon osaamistarpeet ovat kasvaneet merkittävästi, ja muutosvauhti asettaa painetta niin koulutuksen kehittämiseksi kuin osaavan työvoiman saatavuudelle. Raskaan kaluston huolto on keskeinen osa logistiikkaketjun toimintavarmuutta, ja sen osaamisperustan vahvistaminen on olennainen osa vihreän siirtymän ja teknologisen murroksen hallintaa.

2.5 Kalustopäätöksiin ja käyttövoimavalintoihin vaikuttavat tekijät

Haastattelujen perusteella kalustopäätöksiin vaikuttaa joukko toisiinsa kytkeytyviä taloudellisia, sopimusteknisiä, lainsäädännöllisiä ja asiakassidonnaisia tekijöitä. Vaikka yritykset tunnistavat logistiikka-alan olevan murroksessa, siirtyminen uusiutuviin käyttövoimiin ei ole vielä selkeästi ohjautunut yhtenäiseen suuntaan. Erityisesti pienemmät toimijat odottavat, miten markkinat ja sääntely kehittyvät. Kalustopäätöksiin ja käyttövoimavalintoihin vaikuttavat tekijät on esitelty taulukossa 4.

Taulukko 4. Kalustopäätöksiin ja käyttövoimavalintoihin vaikuttavat tekijät

Vaikuttava tekijä	Kuvaus
Asiakastarpeet ja kilpailutukset	Toimeksiantajat voivat edellyttää tiettyä käyttövoimaa, mutta eivät aina ole valmiita maksamaan siitä.
Sopimusten lyhytaikaisuus	Lyhyet sopimukset vaikeuttavat pitkäaikaista kalustosuunnittelua ja investointeja.
Sääntelyn epävarmuus	Lainsäädäntö muuttuu nopeasti, mikä vaikeuttaa investointien ajoitusta ja suunnittelua.
Kaluston investointikustannukset	Uusiutuvaa käyttövoimaa käyttävän kaluston hankintahinta on korkea verrattuna perinteiseen. Ylläpitokulut

	koettiin edullisemmaksi vs. perinteinen kalusto.
Jälleenmyyntiarvon epävarmuus	Kaluston jälleenmyyntiarvo on vaikeasti ennustettavissa, mikä lisää riskiä.
Infrastruktuurin valmius	Lataus- ja tankkausinfrastruktuuri ei ole valmis erityisesti sähkön osalta.
Yritysstrategia ja koko	Suuret yritykset hyödyntävät strategisia linjauksia, pienemmät toimivat varovaisemmin.
Markkinan suunnan epäselvyys	Toimialalla ei ole vielä selkeää johtavaa käyttövoimaratkaisua, mikä lisää erityisesti pienten toimijoiden epärointiä.

Asiakkaiden vaatimukset ohjaavat monin paikoin kaluston ja käyttövoiman valintaa. Useat haastateltavat kertoivat, että toimeksiantajat tai kuntaurakkakilpailutukset voivat sisältää ehtoja, jotka määrittelevät käytettävän kaluston päästöluokan tai käyttövoiman. Samalla nähtiin, että vaikka ympäristöystävällisempi kalusto on yhä useammin vaatimuksena, asiakkaat eivät ole useinkaan valmiita maksamaan siitä aiheutuvia lisäkustannuksia.

Toimeksiantosopimusten lyhyys vaikeuttaa tulevaisuuteen suuntautuvien investointien tekemistä. Epävarmuus kilpailutusten jatkumisesta ja sopimusten uusimisesta heikentää mahdollisuuksia tehdä pitkäjänteisiä kalustoratkaisuja, erityisesti silloin, kun kyse on uusista ja kalliimmista käyttövoimateknologioista.

Lainsäädännön ja sääntelyn jatkuva muuttuminen koettiin merkittäväksi epävarmuustekijäksi. Yritykset nostivat esiin, että säädökset, kuten päästörajat, käyttövoiman tukimekanismit tai ajoneuvotekniikkaa koskevat standardit, muuttuvat nopeasti, mikä puolestaan tekee investointien ajoittamisesta haastavaa. Tämä pätee erityisesti pienempiin toimijoihin, joilla ei ole omia asiantuntijaresursseja seurata ja tulkita muutoksia jatkuvasti.

Taloudelliset reunaehdot ovat keskeisessä roolissa käyttövoimavalinnoissa. Esimerkiksi sähkö- ja biokaasukäyttöisten ajoneuvojen korkeammat hankintahinnat ja epävarmuus niiden jälleenmyyntiarvosta hidastavat investointeja, vaikka käyttöön liittyvät kulut olisivatkin matalampia. Yritykset tiedostavat, että investointien kannattavuutta pitäisi pystyä osoittamaan konkreettisin luvuin, mikä asettaa paineita sekä taloudelliselle osaamiselle että markkinainformaation saatavuudelle.

Infrastruktuurin valmius vaikuttaa suoraan siihen, millaisia käyttövoimaratkaisuja yritykset voivat realistisesti hyödyntää. Raskaan kaluston sähköiseen latausinfrastruktuuriin liittyvä epävarmuus ja keskeneräisyys nousivat erityisesti esiin. Biokaasun tai muiden uusiutuvien käyttövoimien jakeluinfrastruktuurin tilanne nähtiin hieman parempana, mutta edelleen paikallisesti vaihtelevana.

Yritysten koko ja strategia vaikuttavat myös kalustopäätöksiin. Suuremmissa organisaatioissa siirtymä uusiutuviin käyttövoimiin on monesti kirjattu osaksi strategista linjaa, mikä tukee päätöksentekoa ja investointisuunnittelua. Pienemmissä yrityksissä strategisia kirjauksia on harvemmin, mikä johtaa usein varovaisempaan ja odottavaan lähestymistapaan.

Yleisesti yritykset tiedostavat, että käyttövoimamurros on käynnissä, mutta pidetään todennäköisenä, että alan kehitys ei tule perustumaan yhteen teknologiseen ratkaisuun. Epäselvyys siitä, mikä käyttövoima lopulta muodostuu hallitseväksi, ohjaa erityisesti pienempiä toimijoita odottamaan ja seuraamaan isompien yritysten ratkaisuja sekä markkinan kehityssuuntia ennen merkittäviä investointeja.

2.6 Yritysten digitalisaatio ja käyttöliittymät

Digitalisaation eteneminen logistiikka-alalla on ollut vastaajien toiminnassa nopeaa, mutta kehityksen taso vaihtelee huomattavasti yritysten välillä. Suuremmat yritykset ovat usein pystyneet investoimaan laajemmin digiratkaisuihin, kun taas pienemmillä toimijoilla käytössä on yhä paljon manuaalisia prosesseja, erityisesti kynä-paperi-menetelmiä. Useissa yrityksissä sähköisiä järjestelmiä hyödynnetään rinnakkain paperimuotoisten prosessien kanssa, mikä ai-

heuttaa päällekkäistä työtä ja lisää työn kuormittavuutta. Mobiililaitteita käytetään osana toimintaa, mutta usein manuaalista kirjaamista pidetään välttämättömänä varmistuskeinona mahdollisten tietoteknisten häiriöiden varalta. Digitalisaation ja käyttöliittymien havainnot on koottu taulukkoon 5.

Taulukko 5. Yritysten digitalisaatio ja käyttöliittymät

Keskeinen havainto	Kuvaus
Useita rinnakkaisia järjestelmiä	Yrityksillä käytössä useita järjestelmiä ja rinnalla paperimuotoista dokumentointia.
Kaluston huollon ohjelmistorakenne	Kaluston huoltoon saatetaan käyttää jopa 30:tä eri ohjelmistoa.
Ajoneuvojen päällekkäiset mobiililaitteet	Yhdessä ajoneuvossa voi olla useiden toimeksiantajien mobiililaitteita tai kapuloita.
Mobiili- ja manuaalitoiminnot rinnakkain	Mobiiliratkaisut ja manuaalinen kirjaaminen toimivat rinnakkain – tämä tuplatyö turhauttaa, mutta koetaan välttämättömäksi.
Automatisointi suurissa vs. pienissä yrityksissä	Suurilla yrityksillä on käytössä automatisoituja prosesseja, pienillä perinteisempiä käytäntöjä.
Digitalisoinnin esteet pienissä yrityksissä	Pienyrityksille digitalisointi on kallista ja monimutkaista johtuen rajapintojen määrästä ja kehittämiskustannuksista.
Yleisimmät digitalisoidut toiminnot	Useimmin digitalisoituja toimintoja ovat työajan seuranta, reittiseuranta, laskutus, rahtikirjat ja tulliasiointi.
Digitalisaation yleiset haasteet	Haasteina resurssien sitoutuminen, nopeat tietotekniikkamuutokset ja ohjelmistokehityksen hitaus ja hinta.

Automatisoidut logistiset toiminnot	Automaattisia prosesseja ovat esimerkiksi kuormien jako autoille, kuljetussuunnittelu ja tilaustietojen tallentuminen.
--	--

Kaluston huollossa järjestelmäkokonaisuus voi olla hyvinkin laaja, ääriesimerkinä haastatteluissa mainittiin tilanne, jossa käytössä on jopa 30 erillistä ohjelmistoa. Lisäksi kuorma-autoissa saattaa olla samanaikaisesti useiden eri toimeksiantajien mobiililaitteita ("kapuloita"), mikä lisää teknistä monimutkaisuutta ja haastaa kuljettajien osaamista.

Digitalisoinnin ja erityisesti automaation käyttöönotto on monelle pienelle yritykselle haastavaa. Keskeisinä esteinä mainittiin korkeat kehittämiskustannukset, järjestelmärajapintojen moninaisuus ja ohjelmistotoimittajien hidas reagointi muutos- ja kehitystarpeisiin. Kehitystyötä on usein vaikea kilpailuttaa, ja muutokset sitovat merkittävästi henkilöstöresursseja etenkin pienissä yrityksissä, joissa hallinnollinen kapasiteetti on rajallinen.

Yrityksissä yleisimmin digitalisoituja toimintoja ovat työajanseuranta, reittiseuranta, laskutus, rahtikirjojen käsittely, tulliasiointi, tilauskuittaukset sekä polttoaineen kulutuksen seuranta. Näiden toimintojen siirtäminen sähköisiin järjestelmiin on mahdollistanut paremman raportoinnin, tehokkuuden ja läpinäkyvyyden hallinnan eri vaiheissa. Useat haastatellut kokivat, että kyseiset toiminnot ovat jo arkipäivää erityisesti keskisuurissa ja suurissa yrityksissä, joissa digitalisaatiota on systemaattisesti kehitetty osana yritysstrategiaa. Tällöin investoinnit ovat kohdistuneet paitsi ohjelmistoihin myös henkilöstön osaamiseen ja prosessien uudelleenorganisointiin.

Suurimmissa organisaatioissa on lisäksi päästy hyödyntämään kehittyneempiä automaatoratkaisuja. Esimerkiksi kuljetusten suunnittelu voidaan toteuttaa järjestelmien avulla automatisoidusti, jolloin kuormat jakautuvat optimaalisesti ajoneuvoihin. Myös tilaustietojen tallennus ja käsittely on monissa tapauksissa pitkälti automatisoitu, mikä vähentää manuaalista työtä ja virheiden mahdollisuutta. Tällaiset ratkaisut vapauttavat resursseja, parantavat toiminnan tehokkuutta ja lisäävät asiakastytyvyyttä, mutta ne edellyttävät myös korkeampaa teknologista kyvykkyyttä sekä jatkuvaa kehittämisotetta.

Kokonaisuutena tarkasteltuna haastattelut osoittavat, että digitalisaation hyödyntämisessä on edelleen merkittäviä eroja eri kokoisten ja eri kehitysvaiheissa olevien yritysten välillä. Monilla pienemmillä toimijoilla digitalisaatio on vielä osittain toteutumaton tai käyttöön on otettu vain yksittäisiä järjestelmiä, joita käytetään rinnakkain manuaalisten toimintojen kanssa. Tämä aiheuttaa haasteita tiedonhallinnassa, tehokkuudessa ja henkilöstön työkuormassa. Yritykset nostivat esiin myös tarpeen kehittää teknologisia rajapintoja, sillä järjestelmien yhteensovittaminen ja integrointi on usein vaikeaa ja kustannuksiltaan haastavaa, erityisesti silloin kun valmiita ratkaisuja ei ole tarjolla tai niiden kilpailuttaminen ei ole mahdollista.

Tästä näkökulmasta osaamisen kehittäminen, järjestelmien käytön tuki sekä uusien teknologioiden käyttöönottoon liittyvä muutosjohtaminen nousevat keskeisiksi kehittämiskohteiksi. Yritykset tarvitsevat paitsi teknistä koulutusta myös strategista tukea digitalisaation hyödyntämiseen liiketoiminnan eri osaluilla. Lisäksi tarvitaan yhteistyötä ohjelmistotoimittajien, oppilaitosten ja kehittämishankkeiden välillä, jotta digitalisaation tuomat mahdollisuudet voidaan hyödyntää kattavasti koko logistiikka-alalla.

3 LOGISTIIKKA-ALAN VIHREÄ SIIRTYMÄ

Haastatteluiden perusteella vihreä siirtymä näyttäytyy alalla yleisesti tunnistettuna ja osin jo strategisesti ohjattuna kehityssuuntana. Yli puolet haastatelluista yrityksistä oli kirjannut vihreän siirtymän periaatteet ja niihin liittyvät toimenpiteet osaksi yrityksen strategiaa. Nämä yritykset korostivat, että kyse ei ole enää pelkästään imagollisesta tai viestinnällisestä asiasta, vaan vihreä siirtymä nähdään konkreettisenä liiketoiminnan kehityksen välineenä ja kustannustekijänä. Strateginen sitoutuminen on näkynyt käytännön toimina, kuten kalustoinvestointeina, energiatehokkuustoimina ja päästövähennystavoitteiden asettamisena.

Yritykset, joiden strategioihin vihreää siirtymää ei vielä ole erikseen kirjattu, tunnistavat kuitenkin sen merkityksen ja näkevät aiheen nousseen keskusteluun niin sidosryhmien, asiakkaiden kuin viranomaistenkin kautta. Näissä yrityksissä vihreään siirtymään liittyvät toimet ovat toistaiseksi olleet enemmän

reaktiivisia ja sidoksissa asiakastarpeisiin tai lainsäädännön vaatimuksiin kuin osana ennakoivaa kehittämisstrategiaa. Useat näistä toimijoista nostivat esiin, että erityisesti pienissä yrityksissä resurssit ovat rajalliset, ja toimintaa ohjaavat ensisijaisesti asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus. Tällöin esimerkiksi investoinnit uusiutuviin käyttövoimiin tai päästöjen seurantarjestelmiin voivat jäädä toissijaisiksi, vaikka tietoisuus muutostarpeista on olemassa.

Kokonaisuudessaan vihreä siirtymä näyttäytyy logistiikka-alan kentässä monivaiheisena prosessina, jossa yritysten valmiudet ja lähestymistavat vaihtelevat organisaation koon, strategisen suuntautumisen ja resurssien mukaan. Haastattelut osoittavat, että vihreä siirtymä on tullut osaksi yritysten toimintaympäristöä pysyvästi ja sen merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään. Tämä asettaa uusia vaatimuksia paitsi teknologisille investoinneille myös henkilöstön osaamiselle ja strategiselle johtamiselle.

3.1 Vihreän siirtymän mahdollisuudet, vaikutukset ja innovointi

Haastatteluissa kartoitettiin myös yritysten näkemyksiä vihreän siirtymän aiheuttamista muutoksista, mahdollisuuksista ja tulevaisuuden innovaatiotarpeista. Kokonaisuudessaan haastatellut yritykset tunnistivat sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia, ja suhtautuminen vihreään siirtymään oli pääsääntöisesti myönteinen, joskin myös realistinen ja kriittisesti arvioiva.

Yritysten mukaan positiivinen asenne vihreää siirtymää kohtaan heijastuu asiakkaisiin ja luo luottamusta. Strateginen sitoutuminen ilmastotavoitteisiin ja vastuullisuuteen on nähty keinona vahvistaa yrityksen mainetta ja uskottavuutta markkinoilla. Asiakkaat, yhteistyökumppanit ja sidosryhmät arvostavat läpinäkyvyyttä, mikä tuo kilpailuetua erityisesti niille yrityksille, jotka pystyvät osoittamaan toimenpiteensä konkreettisesti, esimerkiksi päästöraportoinnin tai vastuullisuusstrategian avulla.

Toisaalta vihreän siirtymän toteuttaminen koetaan haastavaksi tilanteessa, jossa toimeksiantajat usein sanelevat ehdot ja odotukset, mutta eivät ole valmiita maksamaan ympäristöystävällisistä ratkaisuista lisähintaa. Tämä luo painetta logistiikkayrityksille, joiden on vaikea investoida esimerkiksi kaluston uu-

distamiseen tai energiatehokkuuden parantamiseen ilman kustannuskompensaatiota. Yritykset kokivat myös, että pelkkä hyvä palvelutaso ei enää riitä, vaan erottuminen vaatii jatkuvaa kehitystä ja raportointia, mikä voi vääristää kilpailua erityisesti pienempien toimijoiden näkökulmasta. Kustannuspaineet sekä vaikeus reagoida nopeasti muuttuviin vaatimuksiin muodostavat keskeisiä haasteita.

Vihreän siirtymän nähtiin kuitenkin tarjoavan myös merkittäviä mahdollisuuksia. Yritykset tunnistivat, että vastuullisuuteen panostaminen tuo kilpailuetua esimerkiksi uusien asiakkaiden hankinnassa. Modernilla ja vähäpäästöisellä kalustolla voidaan profiloitua edistykselliseksi toimijaksi, mikä parantaa imagon lisäksi myös asiakaskokemusta. Sähkökäyttöisten ajoneuvojen tuoma ajomukavuus, hiljaisuus ja puhtaampi työympäristö mainittiin useissa vastauksissa konkreettisina etuina. Vihreä siirtymä yhdistettiin myös resurssitehokkuuden parantamiseen, esimerkiksi ajoreittien optimointi ja ajotavan kehittäminen voivat tuottaa sekä taloudellista että ympäristöhyötyä.

Innovaatiotoiminta nousi esiin erityisesti suurissa yrityksissä, joilla oli paremmat resurssit sekä taloudellisesti että organisatorisesti. Joissain yrityksissä oli omia innovaatiotiimejä tai kehittämysyksiköitä, ja useissa henkilöstöä kannustettiin osallistumaan kehitystyöhön. Esimerkkeinä haastatteluissa mainittiin muun muassa paperiton korjaamo, taloudellisen ajon optimointi, tavaramäärien ennakointi ja kuljetusprosessien automatisointi. Nämä osoittavat, että vihreä siirtymä voi toimia myös innovaation ajurina, mikäli yrityksellä on riittävästi osaamista ja resursseja kehittämistoimiin.

Pienemmät yritykset kokivat innovaatiotoiminnan rajoittuneemmaksi lähinnä resurssipulan ja ajankäytön haasteiden vuoksi. Tämä eriyttää toimialaa ja korostaa erilaisten tukitoimenpiteiden, yhteistyöverkostojen ja koulutusten merkitystä osaamisen kehittämisessä ja uusien toimintatapojen käyttöönotossa myös pk-yritysten näkökulmasta.

3.2 Yritysten näkemykset käyttövoimista ja vihreän siirtymän teknologisista valinnoista

Haastatteluissa nousi esiin monipuolinen ja realistinen kuva logistiikka-alan yritysten suhtautumisesta eri käyttövoimiin ja vihreän siirtymän teknologisiin ratkaisuihin (taulukko 6). Yritykset tunnistavat vihreän siirtymän merkityksen ja etsivät aktiivisesti kestävämpiä toimintamalleja, mutta valintojen taustalla vaikuttavat sekä teknologiset valmiudet että taloudelliset realiteetit.

Taulukko 6. Yritysten näkemykset käyttövoimista ja vihreän siirtymän haasteista

Teema	Keskeiset havainnot
Kaasuajoneuvot	Hyvä infrastruktuuri, kohtuulliset investointikustannukset, positiivinen suhtautuminen.
Biodiesel	Laaja ja toimiva jakeluverkosto, houkutteleva siirtymäratkaisu.
Sähköajoneuvot (sisälogistiikka)	Koetaan erittäin positiivisena; hiljaisuus ja päästöttömyys hyödyksi työympäristössä.
Sähköajoneuvot (raskas liikenne)	Haasteita mm. keskeneräinen latausinfra, suuri hankintahinta, pieni toimintamatka, pienempi hyötykuorma, tarve latauspisteille kuorma- ja purkupaikoilla.
Asiakasmaksuhalukkuus	Suurin este vihreän siirtymän etenemiselle. Asiakkaat vaativat, mutta eivät ole valmiita maksamaan lisäkustannuksia.
Tietoisuuden ja henkilöstön sitouttamisen haasteet	Teknologiamuutosten seuraaminen, henkilöstön koulutus ja positiivisen hengen ylläpitäminen vaativat resursseja.

Kilpailutuskäytännöt	Ohjaavat vahvasti investointeja, mutta saattavat olla ristiriidassa kehitystavoitteiden kanssa.
Markkinoiden epäselvyys	Ei vielä selvää johtotähteä. Yritykset kokeilevat eri vaihtoehtoja ja odottavat markkinoiden selkeytymistä.

Raskaassa liikenteessä kaasujoneuvojen infrastruktuuri koettiin haastateltujen keskuudessa hyvin toimivaksi. Erityisesti biokaasun ja paineistetun maakaasun (CNG/LNG) käytön mahdollisuudet nähtiin myönteisinä ja investointikustannusten koettiin olevan muihin uusiutuviin vaihtoehtoihin verrattuna kohtuullisia. Myös biodieselin saatavuutta ja jakeluverkostoa kuvattiin laajaksi ja toimivaksi, mikä teki siitä useille yrityksille houkuttelevan ja helposti käyttöön otettavan ratkaisun siirtymävaiheen tarpeisiin.

Sähkökäyttöiset ajoneuvot jakavat näkemyksiä riippuen käyttökohteesta. Sisälogistiikassa sähköistyminen on otettu vastaan erittäin positiivisesti, esimerkiksi työympäristön meluttomuus ja päästöttömyys ovat selkeitä etuja. Sen sijaan raskaan kaluston sähköistymiseen suhtauduttiin skeptisemmin. Yritykset toivat esiin useita esteitä, kuten keskeneräisen latausinfrastruktuurin, lyhyen toimintamatkan, korkeammat investointikustannukset ja sähköajoneuvojen hyötykuorman pienenemisen lisälaitteiden vuoksi. Käytännön näkökulmasta esiin nousi myös tarve sijoittaa latauspisteet strategisesti esimerkiksi kuormausten ja purkujen yhteyteen, mikä lisäisi sähköajoneuvojen käyttökelpoisuutta arjessa.

Vihreän siirtymän etenemistä hidastaa kuitenkin edelleen asiakkaiden maksuhalukkuuden puute. Haastateltujen yritysten mukaan kaluston uusimista ei ole mahdollista perustella, jos asiakas ei ole valmis maksamaan korkeampia hintoja ympäristöystävällisemmistä ratkaisuista. Näin ollen rahtien hinnoittelu ei tällä hetkellä kata investointien kasvavia kustannuksia, vaikka asiakkaat usein esittävät tiukkoja ympäristövaatimuksia. Tilanne luo ristiriitaa, jossa toimenpiteitä vaaditaan, mutta niiden toteuttamiseen ei tarjota taloudellista kannustinta.

Lisäksi yritykset tunnistivat useita rakenteellisia ja kulttuurisia haasteita. Esimerkiksi muuttuvan teknologiakentän seuraaminen, uuden tiedon omaksuminen ja henkilöstön sitouttaminen koettiin resursseja vaativina prosesseina. Kilpailutuskäytännöt, erityisesti julkisissa hankinnoissa, ohjaavat vahvasti yritysten investointisuuntaa, mutta niiden ristiriitaisuus ja hidas päivittyminen vaikeuttavat ennakoivaa kehittämistä.

Useat haastatellut kuvasivat nykytilaa vaiheeksi, jossa selkeää teknologista "johtotähteä" ei vielä ole näkyvissä. Yritykset kokeilevat eri vaihtoehtoja ja seuraavat aktiivisesti markkinakehitystä, mutta suuri osa päätöksenteosta perustuu edelleen odottavaan tilaan, että markkinat, lainsäädäntö ja asiakkaiden vaatimukset selkeytyisivät. Tämä korostaa tarvetta strategiselle osaamisen kehittämiseksi, tiedon jakamiselle ja eri käyttövoimien konkreettisten vaikutusten läpinäkyväksi tekemiselle.

3.3 Yritysten konkreettiset toimet vihreän siirtymän edistämiseksi

Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että logistiikka-alan yritykset ovat ryhtyneet monipuolisiin toimiin tukeakseen vihreää siirtymää myös niissä tapauksissa, joissa kaluston käyttövoiman uudistaminen ei ole vielä ajankohdasta. Yritykset ovat muun muassa kehittäneet ajoneuvojen käyttöä ja seurantaratkaisuja, mikä mahdollistaa kuljettajakohtaisen ajotavan tarkemman seuraamisen ja kulutustiedon keräämisen. Esimerkiksi ajopiirturien pilvipohjaiset ratkaisut ja uusitut seurantajärjestelmät tuottavat tarkempaa tietoa polttoaineen kulutuksesta sekä mahdollistavat tehokkaamman ajotavan analysoinnin ja siihen ohjaamisen. Erilaisia konkreettisia toimia on koottu taulukkoon 7.

Taulukko 7. Vihreän siirtymän toimet logistiikka-alalla

Toiminta	Esimerkkejä	Haasteet/Huomiot
Ajotavan ja kaluston seuranta	Kuljettajan ajotavan seuranta, ajopiirturit pilvipalvelussa, polttoaineen kulutuksen seuranta	Ajotehokkuuden parantaminen vaatii jatkuvaa koulutusta ja seurantaa

Energiatehokkuustoimet	Aurinkovoimala terminaalissa, LED-valaistus varastoissa, tyhjäkäynnin minimointi	Investointikustannukset ja teknologian käyttöönotto
Päästöjen mittaaminen ja raportointi	Suurin osa yrityksistä mittaa päästöjä, raportointi pyydettyä	Oikeiden päästökertoimien ja laskentatapojen löytäminen haasteellista
Kuljetusreittien optimointi	Ajoreittien uudelleentarkastelu ja optimointi	Vaatii järjestelmien ja tiedon jatkuvaa päivittämistä
Meno-paluuliikenteen tehostaminen	Erilaisten tavaravirtojen yhdistely, tehokkaampi kuormanhallinta	Yhteistyökumppaneiden löytäminen vaikeaa, kiiireiset aikataulut estävät optimoinnin
Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen	Toive sovelluksesta paluukuormien hallintaan	Sovellusten ja alustojen puute tai yhteensopimattomuus

Useat yritykset ovat toteuttaneet myös rakenteellisia ja teknisiä muutoksia, kuten asentaneet aurinkovoimaloita terminaalirakennuksiin ja päivittäneet varastojen valaistuksen energiatehokkaiseen LED-järjestelmiin. Ajoreittejä on tarkasteltu uudelleen optimoimisen näkökulmasta ja tyhjäkäyntiä on pyritty aktiivisesti vähentämään. Näillä toimenpiteillä tavoitellaan resurssitehokkuuden lisäämistä ja ympäristökuormituksen pienentämistä myös operatiivisella tasolla.

Lähes kaikki haastatteluun osallistuneet yritykset ilmoittivat mittaavansa toimintansa päästöjä. Osalla tämä on vielä kehitysvaiheessa, ja oikean mittalaitteiston hankinta tai sopivan laskentatavan löytäminen on suunnitteilla. Päästöjen laskentaan liittyy yleisesti haasteita oikeiden päästökertoimien valinnassa ja yhdenmukaisen laskentamallin käyttöönotossa. Päästöistä raportoidaan pääosin asiakkaiden pyynnöstä, eikä kaikilla ole käytössä jatkuvaa automaattista raportointijärjestelmää.

Erityisenä huomiona haastatteluissa nousi esiin meno- ja paluuliikenteen tehokkuuden parantaminen vihreämpänä toimintatapana. Yritykset pyrkivät te-

hostamaan logistisia kokonaisuuksia siten, että kuljetuskalusto ei palaisi tyhjänä, vaan kuormia saataisiin sekä menomatkalle että paluumatkalle. Tämä edellyttää kuitenkin vahvaa yhteistyöverkostoa ja joustavia aikatauluja, jotka ovat osoittautuneet haasteellisiksi. Usealla toimijalla on kiinteät sopimukset tietyistä kuljetusreiteistä, ja asiakasaikataulut ovat usein niin tiukkoja, että mahdollisuudet meno–paluuliikenteen uudelleenjärjestelyyn jäävät vähäisiksi. Yksittäiset toimijat esittivät toiveen kehittää sovellus tai digitaalinen alusta, jonka avulla paluukuormia olisi mahdollista tarkastella reaaliaikaisesti ja löytää niille kuljetusratkaisuja tehokkaammin.

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että vihreä siirtymä ilmenee yritysten toiminnassa laaja-alaisena kehitystyönä, jossa yhdistyvät teknologiset ratkaisut, dataperustainen johtaminen ja pyrkimys resurssitehokkuuteen. Eteneminen on kuitenkin edelleen riippuvainen asiakastarpeista, kustannustekijöistä sekä alan yhteistyörakenteista.

4 OSAAMISTARPEET JA KOULUTUS

Logistiikka-alan yritykset pitävät tärkeänä, että koulutuksesta valmistuvilla nuorilla on jo koulutuksen päättyessä valmiudet toimia monipuolisesti alan muuttuvassa toimintaympäristössä erityisesti vihreän siirtymän ja digitalisaation näkökulmasta. Yritysten mukaan nuorilla työntekijöillä on keskimäärin hyvä digiosaaminen, joka nähdään selkeänä vahvuutena esimerkiksi kuljetus- ja ajonseurannan sekä sähköisten työkalujen käytössä. Tämän teknisen perusosaamisen rinnalle tarvitaan kuitenkin monipuolista ammatillista valmennusta, jossa huomioidaan alan nykyiset ja tulevat vaatimukset. Logistiikka-alan yritysten lisäksi koulutuksen kehittämistä ja osaamistarpeita varten on haastateltu myös logistiikan opetusta Xamkissa sekä opiskelijoiden että opettajien itsensä näkökulmasta.

4.1 Nuorten osaaminen ja koulutuksen kehittämistarpeet vihreän siirtymän kontekstissa

Haastatteluissa nousi vahvasti esiin tarve kehittää ammatillisen toisen asteen koulutuksen sisältöä niin, että se vastaa paremmin vihreän siirtymän mukana tuomiin vaatimuksiin. Yritykset korostivat, että tulevaisuuden ammattilaisilta

edellytetään paitsi teknistä osaamista myös ympäristötietoisuutta, energiatehokkuuden ymmärrystä sekä kykyä soveltaa kestävästä kehityksen periaatteita käytännön työssä. Käytännön esimerkkeinä nousi erilaisten käyttövoimien, kuten sähkön, biokaasun ja uusiutuvien polttoaineiden, tuntemus sekä niiden turvallinen käyttö, esimerkiksi tankkaus. Myös taloudellinen ja ympäristöystävällinen ajotapa nousi esiin tärkeänä osaamisalueena. Yritykset painottivat myös nuorten valmiutta ymmärtää päästöjen mittaamisen ja seurannan merkitys sekä lakien asettamat vaatimukset. Opetuksessa olisi myös hyvä käsitellä sitä, miten logistiikkayritys voi vaikuttaa omiin ympäristövaikutuksiinsa. Näin voidaan tukea opiskelijoiden kokonaisvaltaista ymmärrystä vihreän siirtymän tavoitteista ja niiden vaikutuksista alan käytännön toimintaan. Vihreän siirtymän huomioiminen opetuksessa on haastavaa samoista syistä kuin yrityksissäkin: kuinka pysyä mukana tavoitteiden ja regulaatioiden muutoksissa ja kuinka näihin tulisi reagoida.

Lisäksi vastaajat korostivat, että alaa opiskelevalta nuorelta odotetaan paitsi teknisiä taitoja, myös tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Tärkeitä piirteitä ovat rohkeus tarttua uusiin tehtäviin, avoimuus uuden oppimiselle sekä paineensietokyky. Moni yritys totesi, että alan fyysisyys ja työn kuormittavuus saattaa yllättää nuoret. Onkin tärkeää, että opiskelijat saavat realistisen kuvan logistiikka-alan työtehtävistä jo koulutuksen aikana. Tähän yhtenä ratkaisuna opetus näkee oppilaitosten ja yritysten välisen yhteistyön kehittämisen. Molemmilla puolilla ymmärretään yhteistyön tärkeys, mutta käytännön toteutus ontuu. Työelämälähtöisiä projekteja ei ole tarjolla riittävästi opetukseen, eikä systemaattista yritys-yhteistyön mallia ole. Sekä yritykset että opetus näkevät mahdollisuutena aiemmin olemassa olleiden työelämäfoorumien elvyttämisen. Agendat ja tavoitteet tulee kuitenkin fokusoida aiempaa paremmin. Osa haasteista koettiin myös asenteellisina. Suomessa yritykset helposti odottavat mahdollisimman valmista ja pienellä panostuksella, koska yrityksillä saattaa olla kädet täynnä tekemistä ja mahdollisesti resurssipulaa (aika, raha, henkilöstö, osaaminen). Toisaalta opetus kokee, että yritysmaailma olettaa ammatikorkeakoulujen olevan ”kehityksen aallonharjalla”, vaikka opetus käytännössä tulee yritysmaailman perässä.

Sisällöllisesti koulutuksen kehittämisessä tulisi yritysten mukaan painottaa muun muassa työelämätaitoja ja asiakaslähtöistä asennetta. Lisäksi konkreettisin osaamisalueina mainittiin kuorman sidonta, ajo- ja lepoaikasäädökset, massojen laskenta ja ajoneuvojen kantavuudet sekä työturvallisuus ja sen merkityksen ymmärtäminen. Käytännön osaamisen vahvistamista pidettiin erittäin tärkeänä. Erityisesti ajo-opetuksen lisääminen nousi esiin lähes jokaisessa haastattelussa. Yritykset toivoivat, että opiskelijat pääsisivät mahdollisimman paljon harjoittelemaan ajoneuvon käyttöä aidossa työympäristössä tai simulaattoreilla.

Lopuksi useat haastateltavat painottivat koulutuksen ja työelämän tiivistä yhteistyötä. Yritykset toivoivat, että opettajat tutustuisivat entistä enemmän alan käytännön arkeen ja että koulutus vastaisi entistä paremmin työnantajien todellisia tarpeita. Yhteistyötä pidettiin keskeisenä keinona varmistaa osaamistason ja koulutussisältöjen ajantasaisuus nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

4.2 Yritysten osaamisen kehittäminen ja tietotaito

Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että suurin osa vastaajista koki henkilöstönsä nykyisen osaamistason hyväksi ja työtehtävien vaatimuksia vastaavaksi. Samalla yrityksissä tunnistettiin tarve jatkuvaan osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen, erityisesti toimintaympäristön nopeiden muutosten ja uusien teknologioiden käyttöönoton myötä.

Henkilöstön koulutukseen panostettiin systemaattisesti ja lakisääteiset ammatitipätevyyskoulutukset oli hoidettu asianmukaisesti. Koulutusmuodot vaihtelivat: osa yrityksistä vastasi koulutuksesta sisäisesti, kun taas osa turvautui ulkopuolisiin koulutuksen tarjoajiin. Tässä yhteydessä nousi esiin koulutustarjonnan tunnettuuden haaste: merkittävä osa haastatelluista ei ollut tietoinen alueellisten koulutustoimijoiden, kuten Edukon, Ekamin ja Xamkin tarjoamista koulutusmahdollisuuksista. Ne yritykset, jotka olivat palveluista tietoisia, olivat pääsääntöisesti myös hyödyntäneet niitä. Useat haastateltavat osoittivat kiinnostusta koulutustarjonnan tarkempaan tuntemukseen jatkossa.

Erityisen kiinnostuksen kohteena nousivat esiin simulaatiopedagogiikka ja simulaattoreiden hyödyntäminen koulutuksessa. Vaikka valtaosa yrityksistä ei ollut vielä hyödyntänyt simulaattoreita oman henkilöstönsä koulutuksessa, niiden käyttömahdollisuudet nähtiin erittäin lupaavina, erityisesti käytännönläheisten taitojen, turvallisuuskoulutuksen ja energiatehokkaan ajotavan harjoittamisen näkökulmasta. Yritykset osoittivat halukkuutta kuulla lisää simulaation ja simulaattoreiden käytöstä ja niiden mahdollisuuksista sekä toivoivat konkreettisia esimerkkejä ja yhteistyömalleja. Opetushenkilöstö tunnistaa sekä vahvuuksia että kehittämistarpeita sisällöissä ja menetelmissä. Perinteiset opetusmenetelmät koetaan yhä toimiviksi, mutta samaan aikaan nähdään tarve esim. opetuksen pelillistämiseksi ja simulaatioiden monipuolisemmalle hyödyntämiseksi. Simulaattoreille ja simulaatioille ”on aikansa ja paikkansa”, mutta opetus kaipaakin enemmän ymmärrystä siitä, miten perinteisiä simulaattoreita voisi hyödyntää pedagogisesti järkevällä tavalla, eikä vain satunnaisina lisäharjoituksina. Simulaatioiden määrää voisi kasvattaa, mutta sen pitää tukea selkeästi oppimistavoitteita.

Yritykset toivat esiin tarpeen tiivistää yhteistyötä koulutuksen järjestäjien ja työelämän välillä. Moni haastateltava koki, että aiemmin toimineet työelämäfoorumit olivat hyvä väylä tuoda esiin ajankohtaisia osaamistarpeita ja toiveita opetuksen suuntaamiseen. Foorumeiden uudelleenaktivoiminen nähtiin mahdollisuutena lisätä vuoropuhelua ja kehittää koulutuksen työelämälähtöisyyttä vastaamaan entistä paremmin logistiikka-alan nopeasti muuttuvia tarpeita.

4.3 Xamkin logistiikan opetushenkilöstön osaamistarpeet

Logistiikan alan opettajien teemahaastattelussa kartoitettiin heidän tämänhetkistä osaamistaan, osaamistarpeitaan (taulukko 8) ja arjen käytäntöjä. Haastattelut osoittivat, että henkilöstöllä on aito huoli siitä, miten pysyä alan ja koulutuksen muutoksissa mukana. Muutospaine näkyy erityisesti vihreässä siirtymässä, uusissa teknologioissa ja TKI-toiminnan vaatimuksissa. Osaamista on paljon, mutta sen ylläpito ja uudistaminen eivät toteudu täysin suunnitelmallisesti. Suunnittelu jää pääsääntöisesti yksilön oman aktiivisuuden sekä mielenkiinnon varaan.

Taulukko 8. Keskeiset osa-alueet opettajien osaamistarpeissa

Osa-alue	Osaamistarpeet
TKI-toiminnan ja opetuksen integraatio	Taito hyödyntää tutkimustietoa ja toimia hankkeissa
Oman osaamisen systemaattinen kehittäminen	Aika, rakenteet ja taidot pysyä mukana teknologian ja regulaation muutoksissa
Yritysyhteistyö ja palveluliiketoiminta	Osaaminen yritystarpeiden tunnistamisessa, koulutusten tuotteistamisessa ja kumppanuuksien rakentamisessa
Pedagogiikka, simulaatiot ja pelillistäminen	Opetussisältöjen priorisointi, oppimisympäristöjen kehittäminen ja simulaatiopedagogiikka
Opiskelijoiden motivointi ja ohjaus	Keino sitouttaa opiskelijoita ja tehdä oppimisesta merkityksellistä heidän arjessaan
Innovaatio- ja ennakointiosaaminen	Kyky nähdä ja hyödyntää alan muutokset opetuksen ja yhteistyön kehittämisessä

Keskeinen osaamistarve liittyy tutkimus- ja kehittämistyön sekä opetuksen parempaan yhteensovittamiseen. Toiminta koetaan eriytyneenä niin, että hankkeissa syntyvä tieto ei siirry opetukseen systemaattisesti ja opettajien vaikutus TKI-tekemiseen jää pieneksi. Tämä vaikeuttaa kykyä hyödyntää ajankohtaista tietoa opetuksen sisällöissä, harjoituksissa ja yritysyhteistyössä. Osaamistarpeena korostuu ymmärrys projektityöskentelystä, tutkimusprosessin peruslogiikasta sekä kyvystä muuttaa hankkeiden tulokset opetussisällöksi ja toimiviksi kokonaisuuksiksi. Samalla tarvitaan organisaatiotasoinen malli, jossa osaaminen jää taloon ja opettajilla on aidosti mahdollisuus osallistua tekemiseen, ei vain seurata sivusta. Osasyynä tähän on TKI-toiminnan ja opetuksen erilainen rytmitys. Opetussuunnitelmia ja opettajien työaika suunnitellaan pitkälle eteenpäin, kun taas TKI elää ajoittain nopeissakin sykleissä. Tällöin opetushenkilöstön voi olla vaikea mahduttaa kehittämistyötä aikatauluunsa ja työaikasunnitelmiinsa.

Osaamisen kehittämisen näkökulmasta sille varattu aika ei yksin ratkaise haastetta, jos kokonaisuutta ei ohjata suunnitelmallisesti (taulukko 9). Lisäksi arjen kuormitus vie resursseja ajantasaisen tiedon päivittämiseltä. Tarve vahvistaa jatkuvan oppimisen taitoja sekä suunnitelmallisuus tulevaisuuden tarpeiden vuoksi korostuvat. Kehittämiskohteena esiin nousevat uudet teknologiat ja tekoälyn hyödyntäminen sekä kyky hankkia ja tulkita ajantasaista tietoa esimerkiksi regulaatiosta ja vihreän siirtymän vaikutuksista. Samalla toistuu viesti siitä, että osaamisen kehittäminen on nähtävä osana työtä, jolloin rakenteiden, yhteiskehittämisen ja tuen merkitys korostuu.

Taulukko 9. Opetuksen keskeiset kehityskohteet

Kehityskohde	Tavoite
Opettajat kiinteä osa TKI-toimintaa	Tutkimustieto pysyy talossa
Opettajien osaamisen kehittäminen	Valmiudet uusissa teknologioissa, tekoälyssä, simulaatioissa
Yritysyhteistyön malli	Hyötyä yrityksille ja opetukselle
Pedagoginen uudistuminen	Simulaatiopedagogiikka, pelillistäminen, oppimisympäristöjen yhdistäminen
Opiskelijoiden motivaatio ja osallisuus	Logistiikka tulevaisuuden alana
Ennakointiosaaminen ja arjen innovointi	Logistiikan koulutus reagoi muutoksiin oikea-aikaisesti

Yritysyhteistyössä opettajat tunnistavat vahvan tarpeen siirtyä satunnaisista kontakteista tiiviimpään kanssakäymiseen. Yhteistyön onnistuminen edellyttää kykyä tunnistaa yritysten todelliset tarpeet, muovata yhteistyö opetukseen ja koulutuksiin sopiviksi kokonaisuuksiksi sekä huolehtia kumppanuuksista niin, että yritykset kokevat saavansa konkreettista hyötyä. Nämä osaamistarpeet kytkeytyvät suoraan myös pedagogiseen kehittämiseen, jossa simulaatioiden ja pelillisten menetelmien hyödyntäminen nähdään tärkeänä perinteisten opetusmetodien rinnalla. Opettajat korostavat, että simulaatioiden tulee tukea selkeitä oppimistavoitteita ja että uusien fyysisten, digitaalisten ja simuloitujen ympäristöjen yhdistäminen toimivaksi kokonaisuudeksi vaatii yhteistä suunnittelua ja kokeiluja.

Opiskelijoiden motivaation ja osallistumisen tukeminen nousee pedagogisesti keskeiseksi kysymykseksi. Opetushenkilöstö kohtaa tilanteita, joissa sitoutumista ja läsnäolon merkitystä ei koeta tärkeänä ja aktivointi esimerkiksi yritysyhteistyöhön on haastavaa. Tämän vuoksi osaamistarpeisiin kuuluvat motivaation vahvistamisen keinot, vuorovaikutus ja ohjaustaidot sekä kyky rakentaa opintojen ja työelämän välinen yhteys näkyväksi ja merkitykselliseksi. Vahvasti nousee myös esiin ennakointiosaamisen ja arjen innovoinnin merkitys. Tarvitaan valmiutta tulkita alan kehitystä ja tehdä myös pienistä parannuksista tietoisia kehittämistekoja, jotta koulutus pystyy reagoimaan muutoksiin oikea-aikaisesti eikä jää seuraamaan työelämää viiveellä.

Yhteenvedona Xamkin logistiikan opetushenkilöstön osaamistarpeet kohdistuvat ennen kaikkea rakenteisiin, jotka mahdollistavat osaamisen kehittymisen ja jakautumisen arjessa. Kun tutkimus ja kehittämistyö sekä opetus ja yritysyhteistyö kytkeytyvät tiiviimmin yhteen, opettajien osaaminen vahvistuu luontevasti tekemisen myötä ja ajantasainen tieto siirtyy nopeammin opetukseen. Tämä edellyttää yhteistä suuntaa, käytännönläheisiä kehittämispolkuja ja toimintatapoja, jotka tukevat opettajia ilman kohtuuttoman lisäkuorman syntymistä.

5 YHTEENVETO: LOGISTIikka-ALAN OSAAMISTARPEET VIHREÄN SIIRTYMÄN KONTEKSTISSA

Viselog- ja LOBRA-hankkeissa toteutettu osaamistarvekartoitus tuotti arvokasta ja moniulotteista tietoa alan yritysten nykytilasta, toimintaympäristön muutoksista sekä tulevaisuuden osaamistarpeista erityisesti vihreän siirtymän näkökulmasta. Kartoitukseen osallistui yhteensä 14 erikokoista logistiikka-alan yritystä, joiden edustajilla oli poikkeuksellisen pitkä työkokemus, keskimäärin yli 22 vuotta alalta. Näin ollen he tarjosivat syvällistä ymmärrystä alan kehityksestä, haasteista ja mahdollisuuksista.

Yritykset edustivat laajasti logistiikan eri osa-alueita, kuten henkilöliikennettä, varastointia, satamatoimintoja, raskasta kuljetusta, jätekuljetuksia, kaupunkilogistiikkaa sekä raskaan kaluston huoltoa. Monipuolinen toimialajakauma vah-

visti kartoituksen kattavuutta ja lisäsi tulosten sovellettavuutta koko alalle. Kuvaan 3 on koottu logistiikan osaamistarpeita vihreässä siirtymässä teema- haastattelun runkoa mukaillen.

Kuva 3. Logistiikka-alan osaamistarpeet vihreässä siirtymässä

Ilmeni, että logistiikka-ala on kokenut viime vuosina huomattavia muutoksia. Digitalisaatio on lisääntynyt merkittävästi, kilpailu on kiristynyt, ja asiakkaiden toimitusvaatimukset ovat nopeutuneet. Samanaikaisesti vihreä siirtymä on noussut keskeiseksi kehityssuunnaksi: päästövähennystavoitteet, energiatehokkuus ja käyttövoimien monipuolistuminen ohjaavat sekä strategista päätöksentekoa että käytännön toimintaa.

Yritykset ovat tunnistaneet osaamisen keskeiseksi tekijäksi vihreään siirtymään sopeutumisessa. Monet yritykset painivat samojen osaamistarpeiden kanssa. Käsiteltävien teemojen osalta useimmin esiin nousseita huomioita olivat seuraavat:

- Uusien käyttövoimien tuntemus ja hyödyntäminen:** Yritykset tarvitsevat osaamista biokaasun, sähkön ja uusiutuvien polttoaineiden käytöstä sekä niiden vaikutuksista kalustoon, huoltoon ja infrastruktuuri-vaatimuksiin.

- **Taloudellinen ja ympäristöystävällinen ajotapa:** Kuljettajien koulutus taloudelliseen ajamiseen ja päästöjen vähentämiseen on yhä tärkeämpää.
- **Päästöjen mittaaminen ja raportointi:** Yrityksissä kaivataan lisää osaamista päästöjen luotettavasta mittaamisesta ja raportointivaatimusten täyttämisestä.
- **Lakien ja asetusten tuntemus:** Yritykset kokevat, että sääntelyn jatkuva muuttuminen sekä vaatimusten monimutkaisuus vaativat henkilöstöltä erityisosaamista, jotta muutoksiin voidaan vastata ennakoivasti ja vastuullisesti.
- **Digitaaliset taidot ja järjestelmien hallinta:** Digitalisaation laajentessa tarvitaan osaamista mm. reitioptimoinnista, ajoneuvoseurannasta, sähköisistä rahtikirjoista ja järjestelmien rajapinnoista.
- **Koulutuksen kehittäminen:** Koulutuksen tulee mukautua yritysten tarpeisiin: erityisesti on tarvetta kehittää käytännön ja työelämän perustaitoja. Näiden kehittämisessä voidaan hyödyntää muun muassa simulaattoreita ja simulaatioita.
- **Innovointikyky ja teknologinen muutosvalmius:** Erityisesti suuret yritykset ovat panostaneet innovointiin, mutta pienemmillä resursointi on haaste. Teknologinen muutos edellyttää kuitenkin kaikilta joustavuutta ja halua kehittää toimintaa.

Koulutuksen näkökulmasta osaamistarpeet kohdistuvat niin nykyhenkilöstöön kuin tuleviin alan ammattilaisiin. Kartoituksen perusteella ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien nuorten digitaalista osaamista pidettiin vahvuutena, mutta esiin nousi tarve vahvistaa työelämätaitoja, asiakaslähtöisyyttä, kuorman sidontaa, ajoaikasäädöksiä ja työturvallisuutta. Lisäksi erityishuomiota tulisi kiinnittää erilaisten käyttövoimien tuntemukseen ja käytännön opetuksen, kuten ajo-opetuksen määrään.

Yritykset pitivät henkilöstönsä osaamistasoa pääosin hyvänä, ja koulutukseen panostettiin joko sisäisesti tai ostettuna palveluna. Alueellisten koulutustoimijoiden tarjonnasta kaivattiin kuitenkin parempaa tunnettuutta ja yhteistyötä. Simulaattorikoulutukset herättivät laajaa kiinnostusta, ja niitä pidettiin lupaavina erityisesti turvallisuus- ja energiatehokkuuskoulutuksessa. Yritykset toivoivat

tiivimpää yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja toivat esiin tarpeen palauttaa työelämäfoorumit, joissa yritykset voisivat suoraan viestiä osaamistarpeistaan. Näin voitaisiin varmistaa, että koulutus vastaa nopeasti muuttuvan alan tarpeisiin.

Logistiikka-alan vihreä siirtymä ei ole enää ainoastaan tavoite, vaan käytännön toimintaa ohjaava tekijä. Sen onnistunut toteuttaminen vaatii sekä nykyhenkilöstön että tulevien ammattilaisten osaamisen pitkäjänteistä kehittämistä yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja elinkeinoelämän kanssa. Kartoitus osoittaa selvästi, että osaamisen rooli alan kestävässä muutoksessa on ratkaiseva.